

MetaDocencia apoya el desarrollo del Centro C3 de Arecibo, financiado por NSF

Nicolás Palopoli, Laurel Ascenzi

MetaDocencia formará parte del proyecto Arecibo C3, un nuevo centro de investigación y educación con foco en la equidad y la inclusión, que cuenta con el apoyo de la National Science Foundation de Estados Unidos de América.

El [Arecibo C3](#) - *Arecibo Center for Culturally Relevant and Inclusive Science Education, Computational Skills, and Community Engagement* (Centro de Arecibo para la Educación Científica Culturalmente Relevante e Inclusiva, Habilidades Computacionales y Participación Comunitaria) abrirá en 2024 como un nuevo centro de investigación y educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). Estará emplazado en el sitio del antiguo Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, con la misión de honrar y ampliar el legado del observatorio mediante programas centrados en astronomía, biología, ciencia de datos y disciplinas relacionadas. Arecibo C3 será sede de actividades de investigación fundamental y aplicada, excursiones, exposiciones, conferencias, becas y otras oportunidades de desarrollo personal, destinadas a estudiantes de primaria y secundaria, a docentes y al público en general. De este modo, el centro buscará fomentar la creación de comunidades locales, regionales e internacionales en torno a valores culturalmente relevantes e inclusivos.

El proyecto surge en respuesta a una [solicitud de propuestas](#) de la [NSF](#) - *National Science Foundation* (Fundación Nacional de Ciencias) de Estados Unidos de América (EUA), orientada a modelar y avanzar la equidad y la inclusión en la educación y la investigación. La solicitud estuvo dirigida a grupos históricamente excluidos de disciplinas CTIM que tuvieran vínculos con Puerto Rico, y requería el liderazgo de Instituciones al Servicio de la población Hispana (HSI - *Hispanic Serving Institutions*). Arecibo C3, será una colaboración dinámica financiada por subsidios de NSF a las cuatro instituciones líderes, la [Universidad del Sagrado Corazón](#) (USC) y la [Universidad de Puerto Rico-Río Piedras](#) (UPR-RP) en Puerto Rico, junto con la [Universidad de Maryland, Baltimore County](#) (UMBC) y [Cold Spring Harbor Laboratory](#) (CSHL) en EUA. Entre las organizaciones que colaboran con el proyecto se incluye la iniciativa [Ciencia Puerto Rico](#), la consultora [SPEAR](#) y **MetaDocencia**.

En el marco del proyecto Arecibo C3, MetaDocencia dictará cursos presenciales de entrenamiento para entrenadores, asistirá en la creación de comunidades de práctica locales y acompañará al desarrollo de nuevas posibilidades de colaboración que tiendan puentes hacia la ciencia en América Latina y el Caribe.

¡Estamos felices de ser parte de esta iniciativa para desarrollar capacidades locales en ciencia, investigación y educación, y construir una comunidad amplia e inclusiva desde toda Latinoamérica!

Más información:

- Anuncio en portal de NSF (en inglés): <https://new.nsf.gov/news/nsf-announces-over-5m-funding-create-new-stem>
- Página web oficial de Arecibo C3: <https://www.areciboc3.org/spanish>

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Nombre Apellido, Nombre Apellido. (2023). Nombre de la publicación. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>